

«МУҢЛЫҚ-ЗАРЛЫҚ» ДӘСТАНЫНЫҢ ҚАЗАҚ ХӘМ ҚАРАҚАЛПАҚ ВАРИАНТЛАРЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ-ФОЛЬКЛОРЛЫҚ АНАЛИЗИ

Базарбаева Гаўхар

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты еркин излениўшиси

bgauxar_86@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17121634>

Аннотация

Тезисте «Муңлық-Зарлық» дәстанының қазақ хәм қарақалпақ вариантлары салыстырмалы түрде үйренилип, текстлик, сюжетлик, структуралық хәм этнографиялық өзгешеликлери анықланады. Турақлылық хәм вариациялық факторлар тарийхый контекстте талқыланады.

Таяныш сөзлер: дәстан, фольклор, салыстырмалы-таллаў, вариантлар, текстология.

«Муңлық-Зарлық» дәстаны – қарақалпақ аўызеки дәстүриниң узақ ўақыт даўамында жыраўлар атқарыўында сақланып қалған хәм изертлеўшилердиң дыққатын тартқан әхмийетли фольклорлық дөретпеси. Ол ҳаққындағы дәслепки басылымлар ХХ әсирдиң басында жарық көргени мәлим [1]. Дәстанның қазақша нұсқасы да бар болып, ол Жүсипбек қожа Шайхысламулының атқарыўында баспадан шыққан [2].

Қарақалпақша нұсқалардың ишинде бизге мәлим болғаны – Карам жыраў Нағымов хәм қарақалпақ жыршысы Мырзанов Есенниң усыңған вариантлары. Аталған атқарыўшылардан алынған текстлер тил өзгешелиги, көркемлик өзгешелиги хәм көлеми менен өз-ара парықланады; мазМуңлық қурамы хәм поэтикалық дүзилиси жағынан Мырзанов Есен усыңған текст Жүсипбек қожа атқарыўындағы қазақша нұсқасына жақын келеди.

Карам жыраўдың нұсқасы рәсмий жыйнақлардан орын алып, Қарақалпақ фольклорының көп томлығының 24-томында басып шығарылды [3]. Фольклорлық изертлеўлер мағлыўматлары көрсеткениндей, дәстанның басқа да аўызеки нұсқалары болған – бирақ олар өз ўақтында жазып алынбағанлықтан ҳәзирги күнге шекем жетип келмеген [4].

«Муңлық-Зарлық» дәстанының қарақалпақша – Карам жыраў хәм қазақша – Жүсипбек хожа вариантлары арасындағы өз-ара қатнас хәм өзгешеликлерди салыстырып таллаў нәтийжесинде еки версияның сюжетлик мазмуны жағынан бир-бирине жүдә жақын екенлиги мәлим болады. Хәр еки вариантта да ўақыялардың избе-излиги, эпизодлардың өз-ара сәйкеслиги хәм қаҳарманлар арасындағы мүнәсибетлер уқсас структураға ийе: Санжарханның (қазақша Шанжархан) бийперзентлиги, қырық хаялды зорлап қыз алыўға урыныўы, балықшы Шаўдырбайдың (қазақша Жаўдыр шал) қызы Қаншайымды ханға бериў ҳаққындағы келисимлери, ханның фәзийнесиниң көз қалтаға толмаўы, Қаншайымның ханға хаял болыўы хәм оннан туўылған перзентлер – Муңлық хәм Зарлықтың өмирине исленген жаўызлықлар сыяқлы тийкарғы сюжет тармақлары хәр еки текстте де үйлесип турады. Сондай-ақ, нәрестелердиң далада қалып, кийик тәрәпинен асыралыўы, балалардың өскеннен кейин әкелери менен ушырасыўы хәм жаўызлық исленгенлердиң жазаланыўы сыяқлы эпизодлар да еки вариантта тәкирарланады.

Бирақ, сюжеттиң улыўма уқсаслығына қарамастан, еки версия арасында анық формал хәм мазмуңлық айырмашылықлар бар. Бул айырмашылықлар «Алпамыс», «Қоблан» сыяқлы дәстанлардың хәр қыйлы лингвистикалық хәм регионаллық вариантлары арасындағы вариантлық көринислерге уқсас феномен сыпатында көринеди. Мәселен, қазақ версиясында Шанжарханның перзентсизлигиниң шешими – әўлийелерге барыў, Қызыр Ильяс пириниң түсинде көриниси арқалы бериледи; ал қарақалпақ версиясында ўақыя тиккелей Қаншайымды ханның хаял қылыўы арқалы мәселесинен басланады. Қарақалпақша текстте бул линиялар басқа персонажлар хәм ўақыялар арқалы (Кулмесхан менен ушырасыў, Куралай менен үйлениў, Сарыдәўдиң жәрдеми хәм т. б.) сүүретленеди. Сондай-ақ, қарақалпақша вариантта Қаншайымның басынан өткен қыйыншылықлар хәм оған Байтөре шопанның көрсеткен жақсылықлары, сондай-ақ, Муңлық пенен Байтөрениң қосылыўы сыяқлы эпизодлар қазақша текстте ушыраспайды ямаса қысқаша, басқа ракурста бериледи.

Усының менен қатар, «**Муңлық-Зарлық**» дәстанының қазақша хәм қарақалпақша версияларында көлеми хәм текстлери арасында да үлкен өзгешеликлерди көремиз. Бул дәстанның қазақша ең көлемли хәм көркемлиги күшли деп есапланған Жүсипбек хожа варианты 2300 қосық қатары менен қара сөзден ибарат болса, қарақалпақша Карам жыраў варианты 8500 қосық қатарынан турады. Қазақша версиясында қосық текстлер 7-8 буўынлы терме-толғаў үлгисинде болып келсе, қарақалпақшада 7-8 буўынлы терме-толғаўлар, 8 хәм 11 буўынлы қосықлар менен бериледи.

Булardan тысқары дәстанның хәр халықтағы версияларында сол халықтың өзине тән миллий өзгешелиги менен де айырылып турады. Бундай айырмашылық белгилерди дәстанда сүүретленетуғын той бериў дәстүрлеринде, халықтың турмыс-тиришилигин сүүретлеўтуғын орынларда, кийимлеринде, бир-бири менен сөйлеўи қатнасларыда айқын көремиз.

Жуўмақ

Изертлеў нәтийжелери көрсеткениндей, «Муңлық-Зарлық» дәстанының қазақ хәм қарақалпақша вариантлары тийкарынан бир сюжет линиясына ийе болса да, текст көлеми, эпизодлар структурасы хәм фольклорлық мотивлердиң балансы бойынша айқын айырмашылықлар бар. Бул феномен хәр бир этностың тарийхий-мәдений тәжирийбеси хәм аўызеки дәстүрлериниң топланыў процесин көрсетеди. Алынған нәтийжелер фольклорлық текстология хәм компаративистикаға жаңа аналитикалық перспективаларды усынады хәм әмелий нәтийжелерге тийкарланыўы керек болған илимий материаллар усынылады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Муңлық-Зарлық» эпос, Қазан, 1905. ӨзИА Қарақалпақстан бөлиминиң китапхана фонды, Инв. № Р-235.
2. Батырлар жыры. 3-том. Алматы: «Жазыўшы», 1964.
3. Қарақалпақ фольклоры. Т. 14-26. – Нөкис: «Илим», 2010. – 421-488 бб.
4. Каримов А. «Муңлық-Зарлық» дәстаны ҳаққында // ӨзИАҚҚб Хабаршысы, 1985, №3. – 47-б.